

4. *Кантерева Н.* Светские архиерейские чиновники в Древней Руси. – М., 1874. – 239 с.
5. *Лубенський А., Харьковщенко А., Лубська М., Горбаченко Т.* Церковне канонічне право. Підручник. – К. : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2014. – 632 с.
6. *Нетудихаткін І., Абрамова І.* “Загородные дома” київських митрополитів у 1786 – середині XIX ст. // Праці центру пам’яткознавства. – К., 2015. – С. 73-83.
7. *Славутич Є.* Вовняні тканини в елементах костюму військової верстви України-Гетьманщини та їх історично-складена місцева термінологія (друга половина XVII–XVIII ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К. : Ін-тут історії України НАН України, 2005. – № 12. – С. 295-326.
8. *Яременко М.* Київське чернецтво XVIII ст. – К. : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 303 с.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ДАВНЬОРУСЬКІ РОЗПИСИ ЖЕРТОВНИКА ВЕЛИКОЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ У
СВІТЛІ ПОДІЇ ХРЕЩЕННЯ РУСІ**

Фресковий стінопис Великої Печерської церкви (Успенського собору), що вплинув на формування традицій давньоруського мистецтва [7, 17-23; 5, 268-273; 19, 143-156; 14, 29-39; 13, 97-117; 2, 353-361], не зберігся до наших днів. Перші його пошкодження сталися ще за домонгольських часів. Збудований та освячений у 100-літню річницю Хрещення Русі – 1089 р., вже у 1096 р. Успенський собор відбудовувався після нападу половців. Після землетрусу 1230 р., значна частина храму, в тому числі його купол та барабан, а також південна стіна, були складені у техніці, характерній для мурування XII–XIII ст. [15, 23], а це означає, що мозаїки та фресковий розпис у цих частинах храму, якщо не перероблялися, то поновлювалися.

Наступною трагедією, що, вірогідно, призвела до втрати певних ділянок розпису храму, був напад на Київ та Києво-Печерську лавру орд Батия у 1240 р. Пам’ятка XVII ст. – Київський Синопис повідомляє, що “самую небеси подобную церковь Пресвятыя Богородицы Печерскую оскверниша, от всего украшения обнажиша и крест с головы церковныя златокованный сняша, а верх до полу церкви по окна повелением проклятого Батыя испровергоша; такожде и верх олтаря великаго по перси иконы Пресвятыя Богородицы избиша” [4, 87-88]. З джерел невідомо, чи відновлювався собор одразу після цих подій. Можливо, у такому вигляді він перебував аж до 1470 р, коли був відроджений київським намісником Великого князя Литовського Слуцьким князем Симеоном Олександровичем. Цей живопис проіснував до зруйнування монастиря кримським ханом Менглі-Гіреєм (1482). У XVI – на початку XVII ст. в Успенському соборі з’явилися нові розписи, виконані після ремонтних робіт за князів Острозьких. У 20–30-х рр. XVII ст. за Петра Могили храм знов розписували. Тоді фасади були прикрашені яскравими живописними композиціями, які у 1653 р. описав Павло Алеппський. Судячи з інформації, поданої цим автором, тоді у Великій Печерській церкві ще зберігалися певні ділянки давньоруського живопису. Остаточо мозаїки та фрески Успенського собору загинули під час нищівної пожежі, що сталася у 1718 р., а також після багаторазових переписувань XVIII та XIX ст. [18, 172-173].

Відтак, постає проблема гіпотетичної реконструкції первісної системи розпису та іконографічного репертуару Великої Печерської церкви. Звісно, у цій обмеженій об’ємом статті, ми не можемо охопити всі писання дотичні цієї проблеми, зосередимося на розписах жертovníка Успенського храму. Про те, що саме ідея хрещення Русі стала джерелом образних рішень, покладених в основу декорації Великої Печерської церкви, свідчить давня присвята вівтарів храму. У цьому сенсі неможливо переоцінити інформацію Павла Алеппського. Він пише про чотири, але називає три вівтарі: головний – Успіння Богоматері, північний (жертovníк) – Іоанна Предтечі та на півночі біля нього – Св. Миколая [11, 47,53].

Який третій вівтар мав на увазі Павло Алеппський – невідомо. Виходячи з того, що він повідомляє про зображення архidiaкона Стефана над північними дверми храму [11, 49], один з

північних вітварів, імовірно, присвячувався саме цьому святому. Така думка є логічною з огляду на те, що над входом у храм Іоанна Предтечі Павло Алеппський бачив зображення Хрестителя [11, 48]. Цікаво, що описуючи південний фасад Великої Печерської церкви, Павло Алеппський говорить про зображення на ньому Іоанна Богослова та Трьох Святителів, що дало привід М. Петрову зробити висновок про існування на той час з південного боку церкви ще двох однойменних вітварів, а взагалі, як вважав вчений, з опису Павла Алеппського випливає, що в середині XVII ст. в Успенському соборі було 8 вітварів: "...направо от главного алтаря – непоименованный; налево – жертвенник во имя Предтечи; на северной стороне – придельная церковь Предтечи и алтарь св. архидиакона Стефана; на южной стороне – алтари Трех святителей и Иоанна Богослова; на хорах – приделы ррпп. Антония и Феодосия Печерских"[18, 35].

В. Сараб'янов вважає, що присвята жертовника Великої Печерської церкви св. Іоанну Предтечі не була характерною для Візантії, де Хрестителю зазвичай присвячувалися дияконіки храмів [14, 125]. Проте, на нашу думку, цей висновок є занадто категоричним, оскільки у Візантії відомі випадки присвяти жертовників св. Іоанну Предтечі – покровителю священства. Як приклад, можна навести католікон монастиря Дафні під Афінами (XI ст.), у жертовнику якого розгорнуто Іоанно-Предтеченський цикл; тут також написані ветхозавітні первосвященники Аарон та Захарія.

Цікаву інформацію щодо розташування Іоанно-Предтеченського циклу у візантійських храмах надає синаксарна (богослужбена) частина уставу константинопольського монастиря патріарха Олексія Студита. Ця інформація, на яку не звертали уваги в науці, є тим більш цінною, що Студійсько-Олексіївський устав визначав богослужбене життя Києво-Печерської обителі [9, 171-176]. У православному ж храмі розписи були "функціональними", тобто відповідали за змістом богослужбній відправі.

Про те, що вітвар з приділом Іоанна Предтечі знаходився у північній частині кафолікону монастиря Олексія Студита, свідчить і чин обновлення головного монастирського храму у передсвято Успіння Богоматері – 14 серпня. Так, в уставі вказується, що відправа розпочиналася у "притворі" Св. Іоанна Предтечі, звідки хресний хід виходив до "прибоженика", себто нартекса, причому до його північної частини, оскільки далі процесія рухалася вздовж північної стіни храму на схід. Обійшовши храм, хресний хід зупинявся спочатку напроти південних дверей притвору, а потім центральними дверима повертався до храму [17, 363].

Таким чином, присвята жертовника Великої Печерської церкви св. Іоанну Предтечі була спричинена передусім богослужбовими (синаксарними) приписами уставу, який був перейнятий Києво-Печерським монастирем від константинопольського монастиря Олексія Студита. Саме цей устав визначив і розташування хрещальні св. Іоанна Предтечі з північного боку Успенського собору Києво-Печерського монастиря.

Присвята жертовників храмів св. Іоанну Предтечі мала глибоке богословське значення. Не слід забувати, що жертовник був місцем ієреїв, тому що тут здійснювалась перша частина літургії (проскомідія). Саме тому "Єрминія" приписує зображати в жертовнику Христа-Ієрея [3, 178]. Священницьке служіння вищих ієрархів традиційно символізувало і образ Іоанна Хрестителя, який вважався покровителем святительського сану. Давньоруські джерела згадують візантійський звичай поставляти претендентів на царський та патріарший престоли правицею св. Іоанна Предтечі, що мало підкреслювати роль царя та патріарха як намісників Христа. Під час поставлення на київську кафедру в 1147 р. Клима Смолятича собором руських єпископів без санкції константинопольського патріарха чернігівський єпископ Онуфрій виправдовував цей факт словами: "Азь свѣдѣ, достоит ны поставити, а глава у нас есть святого Климента, якоже ставять Греци рукою святого Ивана" [10, стб. 341].

Новгородський архієпископ Антоній, який відвідав Константинополь у 1200 р., повідомляє, що в "царских золотых палатах" серед інших святинь зберігається правиця Іоанна Хрестителя, "...и тою царя поставляют на царство; и посох железен, а на нем крест Иоанна Крестителя и благословляют на царство" [12, 67, 97-99]. Таким чином, Іоанн Хреститель немовби "руко покладав" патріархів Константинополя і, як глава Церкви, "вінчав" на царство імператорів.

Симптоматично, що у Києво-Софійському соборі постать Іоанна Хрестителя фігурує над входом у жертовник, присвячений апостолу Петру. Як показала Н. Нікітенко, таке поєднання образів св. Іоанна Предтечі і св. апостола Петра є далеко не випадковим і ставить акцент на темі народження Руської Церкви – хрещенні Русі князем Володимиром [8, 149-151].

Цикл діянь св. апостола Петра, представлений у жертovníку Софії Київської, репрезентує цього святого як засновника новозавітної Церкви та її першоієрарха, що знаходило перегук з образом Іоанна Хрестителя. Свою першу проповідь Петро проголосив у день П'ятидесятниці, після Зішестя Святого Духа, події, яка поклала початок новозавітній Церкві. Згідно з "Діяннями апостолів", Петро є першохрестителем язичників, якими були русичі до просвітлення їх вірою Христовою. Учнем св. апостола Петра був Папа Римський Климент, моцї якого шанувалися як національна святиня Русі, пов'язана з її хрещенням. Як сказано у "Слові на оновлення Десятинної церкви" (1039), св. Климента надіслав Бог з Риму через Корсунь на Русь, щоб затвердити там християнство. Таким чином, культ святого апостола Петра набув на Русі особливого церковно-політичного значення, оскільки руська Церква володіла моцями його учня – "мужа апостольського" св. Климента, чим підкреслювалася спадкоємність між верховним апостолом та руським ієрархом, акцентувалося покровительство Петра над Руссю [8, 150-151].

Поєднання образів св. Іоанна Хрестителя та св. апостола Петра зустрічається у стінопису Спасо-Преображенського собору Мірожського монастиря (1140) у Пскові. У жертovníку храму представлено Іоанно-Предтеченський цикл, а у західній частині нави цього компартимента – сцени з історії св. першOVERХОВНОГО апостола Петра [6, с. 111]. Як показали останні дослідження, джерелом образних рішень для псковського собору була Велика Печерська церква [14, 128-129]. Тож, у живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври, вочевидь, проводилася паралель між образами св. Іоанна Хрестителя та св. Петра, причому головний акцент тут був поставлений на образі Предтечі, зображеному в апсиді жертovníка. Як гадаємо, таким чином у сакральному просторі Великої Печерської церкви знаходили перегук теми чернецтва та апостольства, інкорпоровані в концептуальну ідею хрещення Русі – народження її Церкви.

Примітки

1. *Абрамович Д. І.* Києво-Печерський патерик. – К., 1991.
2. *Баталов А. Л.* Строительство московского Успенского собора и самоидентификация Руси: к истории замысла митрополита Филиппа 1 // ДРИ: Византия, Русь. Западная Европа: Искусство и культура. Посвящается 100-летию со дня рождения В. Н. Лазарева (1897–1976). – СПб., 2002.
3. Ерминия или настевление в живописном искусстве, аписанное неизвестно кем вскоре после 1566 года (Первая Иерусалимская рукопись 17-го века) // ТКДА. – 1867. – Т. 3.
4. Киевский Синописис или краткое описание от различных летописцев. – К., 1836.
5. *Комеч А. И.* Древнерусское зодчество конца X – начала XII в.: Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. – М., 1987.
6. *Лазарев В. Н.* История византийской живописи. – М., 1986. – Кн. 1: Текст.
7. *Лихачев Д. С.* Градозащитная семантика Успенских храмов на Руси // Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. – М., 1985.
8. *Никитенко Н. Н.* Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской: историческая проблематика. – К., 1999.
9. *Пентковский А. М.* Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. – М., 2001.
10. ПСРЛ. – Т. 2.
11. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. – Вып. 2 (от Днестра до Москвы). – М., 1897.
12. Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия. – СПб., 1872.
13. *Сарабянов В. А.* Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место в истории древнерусской живописи. // ЛА. – К., 2003. – Вып. 11. – Ч. 1.
14. *Его же.* Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место в истории древнерусской живописи. // Там само. – К., 2004. – Вып. 12. – Ч. II.
15. *Раппопорт П. А.* Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников. – Л., 1982.
16. *Сарабянов В. А.* "Успение Богоматери" и "Рождество Христово" в системе декорации собора Антониева монастыря и их иконографический протораф // Искусство христианского мира. – М., 2001. – Вып. V.
17. [Синаксарь иже естъ оуставъ . оуставленным имя всѣмъ временемъ о церковнѣмъ слоужении и о п(с)лтрнѣмъ пѣтин . и о каноунѣхъ . и въ которыя дньи празднуим ѿ овцаго дѣлания . и въ которыа памяти стым творити праздника ради вывавщиухъ . имѣюще же ина нѣкаа иже и на сворѣ црквнѣмъ вывають такоже си оуставленаа къ оцю нашему и исповѣдникуоу феодоруу въдано . не писаник же но по въданю по кождоу сохранено . написаниа же ныне троудолоубнѣ . кождо съложномъ . да не ѿ лѣта потакно боудет . и въ забъвеннаа тмы глаубокнаа испытанна ихъ прѣзрѣнна] // *Пентковский А. М.* Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. – М., 2001.
18. *Сіткарьова О. В.* Успенський собор Києво-Печерської лаври. – К., 2000.
19. *Этингоф О. Е.* Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI–XIII вв. – М., 2000.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїнів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015